

Buletin

GUB1

SDN GUBENG 1

Liputan Khusus
Fakta Menarik
Kartini Day 2015

Almamater

Data siswa-siswa
yang lulus
tahun ajaran 2014-2015

Ta'aruf

Mengenal lebih dekat
para pendidik baru
SDN Gubeng 1

Pendidikan Anak

Peran Orang Tua
dan Guru
dalam
Membentuk
Karakter Anak

Gubeng Inside

Gallery kegiatan
SDN Gubeng 1

Pengantar Redaksi

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat menerbitkan bulletin pertama kita. Bulletin dari SDN Gubeng 1 dengan nama Buletin "Gubi". Bulletin ini telah disusun oleh beberapa guru dengan kontribusi yang sangat tinggi. Bulletin ini disusun bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa banyak program dan kegiatan di SDN Gubeng 1 Surabaya. Sekolah sebagai tempat untuk mendidik anak dan bermain anak sangat perlu untuk menerbitkan sebuah bulletin agar ada hubungan yang erat antara sekolah dengan masyarakat. Selain itu, sekolah tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya peran serta masyarakat yang tinggi.

Maka, kami Tim Redaksi Gubi berharap dapat memberikan informasi sekolah yang bermanfaat kepada masyarakat, serta dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas sesuai dengan tujuan bangsa Negara Indonesia.

Kami berharap saran dari pembaca seputar bulletin ini, karena mungkin dalam penyusunan bulletin ini ada suatu kekurangan dari pihak redaksi maupun penulis.

Terima kasih.

Susunan Redaksi

Edisi 1 - Juni 2015

PENANGGUNG JAWAB :

YUDI PRAMANA, S.Pd
(Kepala SDN Gubeng 1 / 204
Surabaya)

PIMPINAN REDAKSI :

SUKISNO, S.PdI

DEWAN REDAKSI :

ARIF RISKA NURCAHYO, S.Pd
ASTRI PRASETYA NINGRUM, S.Pd
SRI WINARNI, S.Pd
RUSMI ANUGRAWATI, S.Pd

EDITOR :

YENNI, ST
WULANDARI, SE

LAYOUT :

IWAN
HENDRA IRAWAN

DISTRIBUTOR :

MUSTADJI

Daftar Isi :

Ta'aruf	1	Serba-Serbi	19
Profil Sekolah	2	Kisah Inspiratif	20
Gubeng Inside	4	Hikmah	21
Liputan Khusus	6	Aneka Rasa	22
Almamater	8	Quiz	23
Pendidikan Anak	18	Info Gress	24

Perkenalan pendidik baru SDN Gubeng I / 204 Surabaya. Ada yang pergi, adapula yang datang. Berikut ini daftar penghuni baru SDN Gubeng I/204 Surabaya. Semoga betah dan ilmu yang berikan manfaat, amin.,

Bapak Yudi Pramana adalah Kepala Sekolah SDN Gubeng 1 yang menggantikan Kepala Sekolah lama Bapak Musaddad sejak Bulan Desember 2014. Pergantian tersebut dikarenakan masa jabatan Bapak Musaddad sudah mencapai dua periode. Bapak Yudi Pramana sebelumnya menjadi Kepala Sekolah SDN Kertajaya IX. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 18 Mei 1957. Beliau bertempat tinggal di Sukodono, Sidoarjo.

Ibu Suci Wahyuni sebagai guru kelas 6 pada tahun pelajaran 2014/2015 di SDN Gubeng 1 sejak Maret 2015 menggantikan bapak Suyudi Indarto. Beliau bertempat tinggal di jalan Jojoran III no. 114. Beliau lahir pada tanggal 15 Maret 1981. Sebelum ditugaskan di SDN Gubeng 1 beliau bertugas di SDN Kertajaya I

Ibu Sri Setyaningsih ditugaskan di SDN Gubeng 1 oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya menjadi guru kelas 4B menggantikan Pak Siswanto. Beliau beralamat di jalan Petemon IV No. 7B. beliau berasal dari SDN Kertajaya X. Beliau lahir pada tanggal 10 September 1982

Bapak Mustadji seorang guru Penjasorkes yang awalnya beliau mengajar di SDN Airlangga 1. Pada tahun 2014 beliau menjadi guru di SDN Gubeng 1. Beliau lahir di Sampang pada tanggal 10 Mei 1972. Beliau bertempat tinggal di jalan Mojo IV no 17.

Bapak Sukiswo adalah Penjaga sekolah baru menggantikan Bapak Hari. Beliau sebelumnya bekerja di SDN Ploso V. Beliau ditugaskan di SDN Gubeng 1 sejak Bulan April 2015.

Ibu Sri Utami seorang guru bahasa Inggris di SDN Gubeng 1 sejak April 2015. Beliau sebelumnya mengajar di SDN Kertajaya X. beliau tinggal di jalan Wonocolo 66 Modin no.8

Profil Sekolah

SDN Gubeng 1 Surabaya sebelumnya terdiri dari tiga sekolah, yaitu SDN Gubeng 1, 2, dan 4. Karena ada kebijakan dari dinas pendidikan, maka tiga sekolah tersebut digabung menjadi satu.

SDN Gubeng 1 mempunyai 14 kelas, perpustakaan yang luas, ruang UKS yang memadai, ruang computer, lapangan yang luas, musholla, green house, kantin, pos keamanan, taman, dan toilet yang bersih.

NSS : 101056007008

NPSN : 20533495

Nama Sekolah :
SDN GUBENG I/204

Status Sekolah : Negeri

Akreditasi : B

Sertifikasi : 2015/2016

Kepala Sekolah :
YUDI PRAMANA,S.Pd

Alamat :

Jl. Gubeng Jaya V/2
Surabaya

Kecamatan : Kec. Gubeng

Desa/kel : Gubeng

RT 14 / RW 2

Surabaya 60281

Telp. 031 5023214

Juara 1 Blakra'an Hijau JTV
& Teh Kotak Program Sekolah
Hijau Dinas Pendidikan Kota
Surabaya

Juara 3 Samrow Kecamatan
Pentas Seni Dinas Pendidikan
Kota Surabaya

Juara 1 Pidato Kecamatan
Budi Pekerti Dinas
Pendidikan Kota Surabaya

Juara 1 Puisi Karakter
kecamatan budi pekerti dan
karakter Dinas Pendidikan
Kota Surabaya

Juara 2 Tari Remo
Kecamatan Budi pekerti
Dinas Pendidikan kota
Surabaya

Gubeng Inside

Bantuan Anak Miskin

Sholat Tarawih Berjamaah

Berbagi Kasih dari Amerika

Istighosah Bersama

Bersih-bersih Pantai Kenjeran

Ecoschool

Buat Lubang Biopori di Sekolah

Parade Kartini

Buat Lubang Biopori di Jalan

Kampanye Lingkungan Sehat

Gubeng Inside

Futsal

17 - an

Salaman Pagi

Pameran

Tari Labas

PPDB

Idul Qurban

Samroh

Jalan Sehat

Pertemuan Wali Murid

FAKTA MENARIK KARTINI DAY 2015

Gubeng I Online - Tanggal 21 April adalah HariKartini. Kegiatan memperingati Hari Kartini disebut "kartinian". Eh, ada yang tahu, kenapa Hari Kartini sering diperingati dengan berbusana daerah dan lomba memasak? Baca fakta-fakta menarik tentang Hari Kartini berikut ini.

1. Hari Kartini adalah memperingati perjuangan RA Kartini. Beliau, seorang pelopor kebangkitan kaum perempuan pribumi, untuk bisa sejajar dengan kaum pria. RA Kartini lahir di kota Jepara, Jawa Tengah, 21 April 1878. RA Kartini meninggal pada usia 25 tahun, di Rembang, Jawa Tengah, 17 September 1904.
2. Setahun sebelum meninggal, RA Kartini merintis mendirikan sekolah untuk perempuan di Rembang, Jawa Tengah. Semangat RA Kartini memikirkan pendidikan bagi kaum perempuan menggugah semangat beberapa tokoh politik untuk mendirikan Sekolah Kartini. Sekolah buat kaum perempuan itu didirikan tahun 1912 di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, dan Cirebon.
3. RA Kartini ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 108, tanggal 2 Mei 1964 oleh Presiden Soekarno. Presiden juga menetapkan hari lahir RA Kartini, tanggal 21 April, sebagai hari besar, Hari Kartini. Meskipun Hari Kartini secara resmi ditetapkan sejak 1964, banyak tokoh pergerakan wanita sudah sering memperingati Hari Kartini dengan mendengarkan pidato dan diskusi tentang peranan wanita dalam politik di Indonesia.
4. Tahun 1965, beberapa sekolah dasar di Pulau Jawa memperingati Hari Kartini dengan memilih beberapa anak perempuan untuk berpakaian kebaya, seperti yang dikenakan RA Kartini. Sekolah juga mengadakan upacara untuk memperingati Hari Kartini.
5. Tahun 1970-an, ketika TK (Sekolah Taman Kanak-Kanak) mulai dibuka, peringatan Hari Kartini di TK-TK di Pulau Jawa dilakukan dengan mengadakan karnaval busana daerah dan busana seragam profesi, seperti dokter, tentara, polisi, dan lainnya. Peringatan Hari Kartini di tingkat SD, SMP, dan SMA lebih bervariasi, seperti lomba baca puisi, lomba pidato, lomba memasak, lomba busana, dan lainnya.

Liputan Khusus

Nah, itu tadi sepintas tentang Kartini, di Gubeng I seluruh warga siswa turut memeriahkan hari Kartini yang dikemas dalam sebuah acara yang spektakuler, wooooowwww"...

Gubeng I mengadakan berbagai macam acara....

Lomba mewarnai, menyanyi, dan Ratuluwes yang menjadikan para siswa antusias mengikuti lomba.

Sebut saja Iif, siswi kelas 6 ini yang 3 tahun berturut-turut menjadi juara bertahan Ratu luwes tetap pada posisinya. Lailatul Iflaha sisiwi kelas 6B menjadi pemegang trophy jura I, tapi tak mau kalah para adik kelasnya juga cantik-cantik, dan anggun. Dengan berbalut kebaya para siswa siswi menjadi berbeda, iya donk Gubeng I gitu loohh, heheheeee

Adik-adikkelas 1 hingga kelas 3 juga memeriahkan dengan lomba mewarnai... wahhhh seruuyaa!!!

Adik-adik Gubeng I juga jago menyanyi loh, ga kalah dengan acaraTV .. di sini lebih oke nyanyinya, waaahh hebat yaaaaaa.....

Iya donk, lihat saja para Kartini di samping ini, cantik-cantik.. wkwkwkwkwkwk..

The best teacher in Gubeng I/204.(ast)

ABDUL ROFIF

NISN : 0028599469
Tempat, tgl lahir : Jombang, 14 Nopember 2002
Hobby : Sepak bola
Cita-Cita : Masinis
Alamat : Jl. Gubeng Airlangga VI/20
Kesan & Pesan : Semoga sekolah SDN GUBENG I tambah maju

VI-A / 01

DANU PUJI PRAYOGA

NISN : 0036070698
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 16 Juli 2003
Hobby : Memancing
Cita-Cita : Angkatan Laut
Alamat : Jl. Gubeng Jaya VIII / 11
Kesan & Pesan : Terimakasih kepada bapak ibu guru yang sabar dan mohon maaf atas khilaf

VI-A / 07

ADHI DEWANTARA

NISN : 0036070411
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 8 Maret 2003
Hobby : Sepak bola
Cita-Cita : Polisi
Alamat : Jl. Gubeng Airlangga VI/8
Kesan & Pesan : Semoga anak-anak SDN GUBENG I cerdas dan pintar

VI-A / 02

DINDA PERMATASARI

NISN : 0036070701
Tempat, tgl lahir : Tuban, 7 Mei 2003
Hobby : Nyanyi, membaca, menulis
Cita-Cita : Guru
Alamat : Jl. Gubeng Jaya 2 KA/28a
Kesan & Pesan : Semoga kelas 6 bisa lulus dengan memuaskan dan membahagiakan guru

VI-A / 08

ADONIS XAVIER AKMAL

NISN : 0036070633
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 2 Maret 2003
Hobby : Pramuka, Berkemah
Cita-Cita : Jadi orang yang berguna
Alamat : Jl. Gubeng Airlangga V/44b
Kesan & Pesan : Kesuksesan diawali dengan mengingat jasa para guru kita disertai doa

VI-A / 03

DIVA TIARA AMANDA

NISN : 0028599595
Tempat, tgl lahir : Jombang, 2 Des 2002
Hobby : Nyanyi, main renang
Cita-Cita : Polwan
Alamat : Jl. Gubeng Jaya IV / 8
Kesan & Pesan : Semoga generasi muda SDN Gubeng I bisa lebih baik dari kami

VI-A / 09

ANNISA QOUMAYA A.

NISN : 0036070641
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 28 Maret 2003
Hobby : Renang
Cita-Cita : Dokter
Alamat : Jl. Gubeng Airlangga V/14
Kesan & Pesan : Semoga adik kelas dapat membangun nama baik SDN GUBENG I

VI-A / 04

DINDA IFTITACH

NISN : 0036070752
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 19 Maret 2003
Hobby : Berenang, Belajar
Cita-Cita : Guru
Alamat : Jl. Gub. Kertajaya Vb/38a
Kesan & Pesan : Semoga kami bisa lulus dan membanggakan SDN Gubeng I dengan prestasi

VI-A / 10

ANNISA AZIIZAH OKVITARINI

NISN : 0028599570
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 30 Okt 2002
Hobby : Menyanyi, Memasak, Novel
Cita-Cita : Dokter
Alamat : Jl. Gubeng Kertajaya VF/22
Kesan & Pesan : Semoga anak kelas 6 lulus semua dan masuk SMP Negeri, SDN Gubeng I Joss

VI-A / 05

FANI ARIYANTO

NISN : 0036070827
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 09 Januari 2003
Hobby : Sepak bola
Cita-Cita : Masinis / Wiraswasta
Alamat : Jl. Gub. Klingsingan III/16
Kesan & Pesan : Terimakasih guru-guru SDN Gubeng I atas bimbingannya padaku

VI-A / 11

AURELIA PUTRI ANGGRAENI

NISN : 0036070673
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 18 Agustus 2003
Hobby : Berenang
Cita-Cita : Polwan
Alamat : Jl. Gubeng Airlangga V/46
Kesan & Pesan : Semoga saya dan teman-teman dapat mencapai cita-citanya setinggi langit

VI-A / 06

CHANESYA FARAH K.

NISN : 0036070831
Tempat, tgl lahir : Sidoarjo, 15 April 2003
Hobby : Nyanyi, Menari, Musik
Cita-Cita : Ustadzah
Alamat : Jl. Gub. Kertajaya VII b/18
Kesan & Pesan : Semoga sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Q bangga...

VI-A / 12

ILHAM BAIHAQIE GUNTARA

NISN : 0036070833
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 6 Maret 2003
 Hobby : Sepakbola
 Cita-Cita : Pemain bola professional
 Alamat : Jl. Gubeng jaya II / 1 E
 Kesan & Pesan : Jagalah nama baik SDN Gubeng I / 204

VI-A / 13

RACHMAD DIKA IMAM MURDIANTO

NISN : 0028599692
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 16 Juni 2002
 Hobby : Berkemah dan bermusik
 Cita-Cita : Mendaki 7 gunung
 Alamat : Jl. Gub. Jaya Langgar 15
 Kesan & Pesan : Jangan meremehkan ilmu yang diberikan guru karena itu sumber sukses

VI-A / 19

ISMI NADIA BERLUSCONI

NISN : 0036070848
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 16 Sept 2003
 Hobby : Menari, menyanyi
 Cita-Cita : Dokter / Fotografer
 Alamat : Jl. Gub. Klingsingan 60
 Kesan & Pesan : Semoga anak kelas 6 masuk SMP negeri semua, dan adik kelas giat belajar

VI-A / 14

ROIDHATU RACHMAT RIDHOI

NISN : 0036070961
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 16 Mei 2003
 Hobby : Pramuka, bermain, lihat TV
 Cita-Cita : TNI, Membahagiakan ortu
 Alamat : Jl. Gub. Jaya VIII / 4 a
 Kesan & Pesan : Mohon maaf atas kesalahan pada guru-guru dan mohon doa capai cita

VI-A / 20

MUHAMMAD RAFLI ARDEO

NISN : 0028599659
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 2 Nop 2002
 Hobby : Basket, Computer, Nyanyi
 Cita-Cita : TNI, Wirastasta, Ngeband
 Alamat : Jl. Jojoran I /50
 Kesan & Pesan : Semoga SDN Gubeng I maju dan semakin sukses Joss

VI-A / 15

SATRIA MAHAPUTRA

NISN : 0028599706
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 8 Okt 2002
 Hobby : Memancing, Racing
 Cita-Cita : Pengusaha Sukses
 Alamat : Jl. Jojoran I Asri / 10
 Kesan & Pesan : Semoga SDN GUBENG I semakin jaya dan maju

VI-A / 21

NADYA MEGA APRILLIA

NISN : 0036070916
 Tempat, tgl lahir : Malang, 13 April 2003
 Hobby : Berenang, Nyanyi, Menari
 Cita-Cita : Pramugari
 Alamat : Jl. Dharmawangsa VIII/32
 Kesan & Pesan : Semoga SD ku jadi yang terbaik

VI-A / 16

WAHYU ERDI M.

NISN : 0036070991
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 2 Maret 2003
 Hobby : Futsal
 Cita-Cita : Pemain Sepakbola
 Alamat : Jl. Gub. Jaya II / 1 e
 Kesan & Pesan : Belajarlah dengan giat dan gapailah cita-cita setinggi langit

VI-A / 22

NELLA DINA MUJI RAHAYU

NISN : 0028599685
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 11 Sept 2002
 Hobby : Berenang
 Cita-Cita : Guru
 Alamat : Jl. Gub. Kertajaya VF/16e
 Kesan & Pesan : Aku ingin membanggakan guru dan sekolah ini. Terimakasih, semoga maju

VI-A / 17

YUSRIZAL ABIN NABIL

NISN : 0036071001
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 26 April 2003
 Hobby : Pramuka
 Cita-Cita : Membahagiakan Ortu
 Alamat : Jl. Gubeng Jaya II / 53
 Kesan & Pesan : Semoga semua yang saya dapat bisa menambah pengalaman dan ilmu. Thx

VI-A / 23

PRAMITHA FAJAR Q-RANA PUTRI

NISN : 0036070954
 Tempat, tgl lahir : Nganjuk, 07 Januari 2003
 Hobby : Nyanyi, menari
 Cita-Cita : Koki
 Alamat : Jl. Gub. Klingsingan Va/5a
 Kesan & Pesan : Semoga anak kelas 6 masuk SMP negeri semua, dan adik kelas giat belajar

VI-A / 18

RENDRA DAMARA PUTRA WIDODO

NISN : 0028599724
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 12 Juni 2002
 Hobby : Pemain sepakbola
 Cita-Cita : Pemain bola luar negeri
 Alamat : Jl. Gub. Kertajaya III a/2
 Kesan & Pesan : Terimakasih SDN Gubeng I atas ilmu yang saya dapat dengan baik

VI-A / 24

M. ILHAM RENDI P.

NISN : 0028599727
Tempat, tgl lahir : Bantul, 24 Des 2002
Hobby : Futsal
Cita-Cita : Pemain bola terkenal
Alamat : Jl. Gub. Klingsingan II / 14a
Kesan & Pesan : Belajar dengan giat dan bawa nama baik sekolah tercinta ini

VI-A / 25

AGUS TOMY MAULA

NISN : 0015737250
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 20 Juni 2001
Hobby : Sepak bola, baseball
Cita-Cita : Pilot
Alamat : Jl. Gub. Klingsingan 80
Kesan & Pesan : Saya harap SDN Gubeng I lebih baik lagi dan cerdas supaya tambah maju

VI-B / 01

ALDION WAHYU SAPUTRA

NISN : 0028599729
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 8 Agustus 2002
Hobby : Sepakbola, Berenang
Cita-Cita : PNS dan bangkakan ortu
Alamat : Jl. Gub. Klingsingan III/2
Kesan & Pesan : Saya minta maaf kalau di sekolah nakal. Semoga SDN Gubeng I lebih maju

VI-A / 26

ALDI JANUAR SANTOSO

NISN : 0038071048
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 16 Januari 2003
Hobby : Pembalap Gokart
Cita-Cita : Pemain Bola
Alamat : Jl. Kedinding Tengah
Kesan & Pesan : Saya berharap anak SDN Gubeng I belajar lebih giat agar jadi orang sukses

VI-B / 02

YOGA PRATAMA A.

NISN : 0034530549
Tempat, tgl lahir : Solo, 29 Juli 2003
Hobby : Sepakbola
Cita-Cita : Pemain bola
Alamat : Jl. Gub. Kertajaya I / 25
Kesan & Pesan : Terimakasih SDN Gubeng I semoga tambah sukses

VI-A / 27

ARNELITA PUTRI FEBRIANTI

NISN : 0036071055
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 22 Feb 2003
Hobby : Menyanyi, Badminton
Cita-Cita : Guru
Alamat : Jl. Gubeng jaya tengah 84
Kesan & Pesan : Experience is The Best Teacher

VI-B / 03

RIO FEBRI ARDIANSYAH

NISN : 0037392363
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 01 Februari 2003
Hobby : Sepakbola
Cita-Cita : TNI-AL dan Pemain bola
Alamat : Jl. Gub. Kertajaya III/7
Kesan & Pesan : Semoga SDN Gubeng I maju terus menyerah. Cayooooo....!

VI-A / 28

ANGGITA PUTRI ANUGRAH TIYANTI

NISN : 0028599804
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 16 Des 2002
Hobby : Berenang, shopping,
Cita-Cita : Dokter, guru, pengusaha
Alamat : Jl. Gub. Jaya I / 4 c
Kesan & Pesan : Jadilah murid yang teladan, taat, dan patuh pada guru. All is the best

VI-B / 04

GANDYA GARJITA

NISN : 0031797794
Tempat, tgl lahir : Pekanbaru, 27 Mei 2003
Hobby : Menulis
Cita-Cita : Pendaki gunung
Alamat : Jl. Karang Menjangan 107
Kesan & Pesan : Raihlah cita-citamu setinggi langit disertai disiplin, doa dan tawakkal

VI-A / 29

DWI OKTI PUJI ASTUTI

NISN : 0028599801
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 26 Okt 2002
Hobby : Memasak, melukis
Cita-Cita : Dokter gigi
Alamat : Jl. Bratang gede III / II-a
Kesan & Pesan : Saya ada disekolah untuk meraih ilmu dan berprestasi

VI-B / 05

AHLA NURUL ISLAMIYAH

NISN : 0036070634
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 10 Sept 2003
Hobby : Menulis
Cita-Cita : Dokter
Alamat : Jl. Gub. Jaya Tengah 9 a
Kesan & Pesan : Semoga kami bisa lulus dengan nilai baik dan membawa nama sekolah

VI-A / 30

DIFA AGUSTINA

NISN : 0028599804
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 18 Agustus 2002
Hobby : Berenang
Cita-Cita : Dokter
Alamat : Jl. Gubeng Jaya II /4a
Kesan & Pesan : Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar tercapai cita-citamu

VI-B / 06

DIANA SAPUTRI

VI-B / 07

NISN : 0036071154
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 19 Juni 2003
Hobby : Berenang, membaca
Cita-Cita : Perawat
Alamat : Jl. Gub. Kertajaya II-KA/34
Kesan & Pesan : Semoga adik kelas tidak senakal kakak kelasnya dan lebih berprestasi

FERLITA ANANDA HURINUR ANITA

VI-B / 13

NISN : 0038071292
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 22 Juli 2003
Hobby : Membaca, menulis, renang
Cita-Cita : Guru
Alamat : Jl. Gub. Klingsingan IV/23
Kesan & Pesan : Jika ingin pintar belajariah dengan sungguh-sungguh jangan suka bermain

DESTA PEMELA GHESIA

VI-B / 08

NISN : 0038071197
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 15 Des 2002
Hobby : Berenang
Cita-Cita : Dokter
Alamat : Jl. Gub. Jaya II-KA/18
Kesan & Pesan : Jadilah seorang murid yang dapat membawa nama baik sekolah

FIERO MAULANA

VI-B / 14

NISN : 0028611793
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 18 Juni 2002
Hobby : Sepakbola, Basket
Cita-Cita : Pilot / Masinis
Alamat : Jl. Gub. Kertajaya V e/31a
Kesan & Pesan : Saya harap SDN Gubeng I lebih maju lagi supaya aku menjadi anak pintar

DRAGZA DERHAMTHA

VI-B / 09

NISN : 0028599820
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 20 Des 2002
Hobby : Renang
Cita-Cita : Polisi
Alamat : Jl. Gub. Jaya Tengah 29
Kesan & Pesan : Ingin menjadi anak pintar

FAJAR SATRIA PERDANA

VI-B / 15

NISN : 0038076779
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 6 Februari 2003
Hobby : Bersepeda dan renang
Cita-Cita : Polisi
Alamat : Jl. Gub. Kertajaya I G / 22
Kesan & Pesan : Saya harap adik-adik SDN Gubeng I bisa mencapai cita-cita...amiin

ELSI YUNIAR

VI-B / 10

NISN : 0036071224
Tempat, tgl lahir : Batam, 15 Maret 2003
Hobby : Memasak dan Menyanyi
Cita-Cita : Artis dan dokter
Alamat : Jl. Gub. Kertajaya V D/38b
Kesan & Pesan : Senang belajar di sekolah ini karena nyaman untuk dibuat belajar

KENDRA KAULITA ALIYAH

VI-B / 16

NISN : 0038076797
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 23 Juni 2003
Hobby : Menulis, membaca, masak
Cita-Cita : Guru dan Presenter
Alamat : Jl. Mojoklanggung Lor I/6
Kesan & Pesan : Cita-cita tidak akan ter capai jika hanya ber pangku tangan. Semangat!

ERICO DWI SEPTIawan

VI-B / 11

NISN : 0028599838
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 16 Sept 2002
Hobby : Sepakbola
Cita-Cita : Masinis
Alamat : Jl. Gub. Kertajaya V D/38b
Kesan & Pesan : Saya harap adik-adik SDN Gubeng I menjadi lebih giat lagi belajar

LAILATUL IFLAHA

VI-B / 17

NISN : 0028611833
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 25 Sept 2002
Hobby : Fashion, shopping
Cita-Cita : Artis entertainment
Alamat : Jl. Gub. Klingsingan V/1
Kesan & Pesan : Terus kejarlah semangat cita-citamu dan jangan lupa belajar.

ESA PUTRA JOHANA MULYA

VI-B / 12

NISN : 0038071287
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 29 Mei 2003
Hobby : Bersepeda dan sepakbola
Cita-Cita : Bos Bank
Alamat : Jl. Plampitan XI / 50
Kesan & Pesan : Saya berharap adik-adik SDN Gubeng I semangat belajarnya

MESAKH PRILFIFT MARADI

VI-B / 18

NISN : 0038078894
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 15 April 2003
Hobby : Memancing, Komputer
Cita-Cita : Arsitek
Alamat : Jl. Dharmawangsa VII/37
Kesan & Pesan : Saya ingin sekolah ini anak-anak tidak ada yang nakal dan selalu belajar

MOCH. SHOBIRIN WAHYU ANSORI HASIBUAN

VI-B / 19

NISN : 0038078897
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 18 Maret 2003
Hobby : Permainan dan Berenang
Cita-Cita : Koki memasak
Alamat : Jl. Gub. Klingsingan V / 1 d
Kesan & Pesan : Saya sekolah disini sangat menyenangkan karena dapat banyak ilmu

SEPTIYAN INDRA R.

VI-B / 25

NISN : 0028612167
Tempat, tgl lahir : Jombang, 6 Sept 2002
Hobby : Main bola
Cita-Cita : Pemain bola
Alamat : Jl. Gub. Kertajaya VE/19a
Kesan & Pesan : Semoga cita-cita semua anak gubeng 1 terwujud

MOCH. RAFLI KURNIAWAN

VI-B / 20

NISN : 0042153048
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 6 Mei 2003
Hobby : Berenang
Cita-Cita : Masinis
Alamat : Jl. Gub. Jaya I-KA/3c
Kesan & Pesan : Ingin menjadi anak yang pandai dan hormat pada orangtua

SEPTIAN DWI TRISNA SYAHPUTRA

VI-B / 26

NISN : 0028612169
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 4 Sept 2002
Hobby : Sepakbola
Cita-Cita : Masinis
Alamat : Jl. Gub. Klingsingan IV / 23
Kesan & Pesan : Disini saya sekolah untuk meraih prestasi dan cita-citaku

MOCHAMMAD AFNAN H.

VI-B / 21

NISN : 0038078937
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 19 April 2003
Hobby : Bersepeda dan sepakbola
Cita-Cita : Pemain bola
Alamat : Jl. Gub. Jaya tengah 14
Kesan & Pesan : Belajarlah dengan sungguh-sungguh capai cita-citamu

STEVANUS DIVO PUTRA SETIAWAN

VI-B / 27

NISN : 0028612176
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 9 Nop 2002
Hobby : Sepakbola
Cita-Cita : Pemadam Kebakaran
Alamat : Jl. Gub. Kertajaya VF/10a
Kesan & Pesan : Saya harap siswa Gubeng 1 lebih giat belajar dan patuh pada guru

NABILA MAHLIDA

VI-B / 22

NISN : 0038077026
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 20 April 2003
Hobby : Membaca, masak, nyanyi
Cita-Cita : Guru
Alamat : Jl. Gub. Kertajaya I G/16
Kesan & Pesan : Jika ingin raih cita-cita belajarlah dan dengar nasihat guru dan ortu

TEDDY SEPTIA PRAYITNO

VI-B / 28

NISN : 0028612238
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 22 Sept 2002
Hobby : Berenang
Cita-Cita : Pemain bola
Alamat : Jl. Gub. Kertajaya I/37
Kesan & Pesan : Semoga cita-cita teman-teman semua dikabulkan oleh Allah SWT

NISFATUL LAILIAH

VI-B / 23

NISN : 0028612085
Tempat, tgl lahir : Lumajang, 31 Maret 2002
Hobby : Masak dan berenang
Cita-Cita : Dokter
Alamat : Jl. Gub. Klingsingan IV / 6
Kesan & Pesan : Kejarlah cita-citamu setinggi langit dengan belajar yang giat

SOFI YULIA RAHMAWATI

VI-B / 29

NISN : 0032476775
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 9 Juli 2003
Hobby : Menyanyi, Renang
Cita-Cita : Pengusaha Sukses
Alamat : Jl. Gub. Jaya II / 26
Kesan & Pesan : Giatlah belajar agar kamu bisa meraih cita-citamu setinggi langit

PUTRI DEWI LESTARI

VI-B / 24

NISN : 0038077071
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 22 Juni 2003
Hobby : Masak dan menggambar
Cita-Cita : Dokter anak
Alamat : Jl. Gub. Kertajaya III / 16a
Kesan & Pesan : Teruslah belajar dengan giat

SASA FARADILLA

VI-B / 30

NISN : 0028354872
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 23 Juli 2002
Hobby : Menyanyi, renang, jalan2
Cita-Cita : Jadi orang Sukses
Alamat : Jl. Gub. Kertajaya III/3a
Kesan & Pesan : Semoga bisa bertemu dengan orangtua dan disayang semua orang...

FEBBY STEVANIA

VI-B / 31

NISN : 0025450464
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 23 Sept 2002
 Hobby : Menari, Nyanyi, Masak
 Cita-Cita : Dokter
 Alamat : Jl. Gub. Kertajaya V raya/8
 Kesan & Pesan : Saya senang sekolah di SDN Gubeng I tetap oke, Top Gubeng I

ANGGA PUTRA AJI PAMUNGKAS

VI-C / 05

NISN : 0020208333
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 2 Des 2002
 Hobby : Sepakbola dan Renang
 Cita-Cita : Pengusaha
 Alamat : Jl. Gub. Kertajaya I/42
 Kesan & Pesan : Ingatlah pesan guru dan nasehat ortu agar sukses di hari nanti.

DAH PRADITA SARI

VI-B / 32

NISN : 0033322168
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 12 April 2003
 Hobby : Bersepeda
 Cita-Cita : Pengusaha Kelapa Sawit
 Alamat : Jl. Gub. Airlangga II / 23a
 Kesan & Pesan : Jangan lupa belajar dan hormatilah gurumu

ANNISA DWI FEBRINA ANGGRASADI

VI-C / 06

NISN : 0037432279
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 2 Mei 2003
 Hobby : Berenang
 Cita-Cita : Dokter / Guru
 Alamat : Jl. Gub. Jaya II / 20
 Kesan & Pesan : Jangan kau lupakan kenang-2an yang ada di sekolah ini, raih cita-cita

MOCH. MUROUD ANGGA HERMAWAN

VI-C / 01

NISN : 0021879915
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 15 Mei 2002
 Hobby : Bulutangkis
 Cita-Cita : Pemain Bola
 Alamat : Jl. Gub. Kertajaya V/50
 Kesan & Pesan : Raihlah cita-citamu setinggi mungkin dengan giat belajar

AZZAHRA ABILLA A.A.

VI-C / 07

NISN : 0020208328
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 22 Juni 2003
 Hobby : Berenang
 Cita-Cita : Dokter
 Alamat : Jl. Gub. Klingsingan I / 32 f
 Kesan & Pesan : Janganlah berhenti mewujudkan impianmu dan prestasimu

ACH. TAUFIQ HIDAYATULLAH

VI-C / 02

NISN : 0037432299
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 12 Juli 2003
 Hobby : Sepakbola
 Cita-Cita : Pengusaha
 Alamat : Jl. Gub. Jaya tengah 35
 Kesan & Pesan : Jangan malas belajar karena belajar adalah jembatan ilmu

BAKTI DARMA S.

VI-C / 08

NISN : 0020208325
 Tempat, tgl lahir : BAKTI DARMA S.
 Hobby : Surabaya, 29 Mei 2002
 Cita-Cita : Memasak
 Alamat : Koki
 Kesan & Pesan : Hormati gurumu agar selalu sukses di masa depan

ADITYA MAULANA SYAHPUTRA

VI-C / 03

NISN : 0020208326
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 6 Juni 2002
 Hobby : Sepakbola
 Cita-Cita : Pengusaha yang sukses
 Alamat : Jl. Gub. Jaya III/41
 Kesan & Pesan : Belajar dengan rajin agar bisa mencapai cita-cita dan patuhilah nasehat ortu...

DAMAR KUSUMA YUTAMA

VI-C / 09

NISN : 0037432296
 Tempat, tgl lahir : DAMAR KUSUMA YUTAMA
 Hobby : Bitlar, 12 Juni 2003
 Cita-Cita : Sepakbola
 Alamat : Masinis
 Kesan & Pesan : Raihlah cita-citamu setinggi langit dengan usaha dan doa

AMANDA PUTRI YUSLIA

VI-C / 04

NISN : 0020208330
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 4 Agustus 2002
 Hobby : Menyanyi, Basket, Renang
 Cita-Cita : Pengusaha Sukses
 Alamat : Jl. Gub. Airlangga VI/17a
 Kesan & Pesan : Raihlah cita-citamu setinggi mungkin dan janganlah berputus asa...

DERRY CHANDRA MAHARDIKA

VI-C / 10

NISN : 0037432301
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 7 Agustus 2003
 Hobby : Sepakbola, memancing
 Cita-Cita : PNS
 Alamat : Jl. Gub. Klingsingan I/39a
 Kesan & Pesan : Kejarlah ilmu setinggi mungkin. Jangan putus as sebelum tercapai

DESI WULANDARI

NISN : 0037432313
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 29 Des 2002
Hobby : Membaca
Cita-Cita : Dokter
Alamat : Jl. Kedurus IV C
Kesan & Pesan : Jangan hanya bicara tapi buktikanlah bahwa kamu bisa

VI-C / 11

ISNI FEBRIANI

NISN : 0037432280
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 9 Februari 2003
Hobby : Renang
Cita-Cita : Guru
Alamat : Jl. Gub. Jaya SR / 17
Kesan & Pesan : Raihlah cita-citamu setinggi mungkin dan jangan lupa guru

VI-C / 17

DIANDRA NABILA

NISN : 0037432302
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 22 Agustus 2003
Hobby : Renang, Sepaturoda
Cita-Cita : Guru/Athlet renang/Disainer
Alamat : Jl. Gub. Kertajaya III C / 7a
Kesan & Pesan : Jangan pernah menyerah untuk menggapai cita-cita setinggi langit

VI-C / 12

PRAMUDITHA P. SADHA

NISN : 0020208327
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 11 Juni 2002
Hobby : Sepakbola
Cita-Cita : Pemainbola professional
Alamat : Jl.Gub.Kertajaya 3 Raya/40
Kesan & Pesan : Hormatilah gurumu dan taati orangtuamu agar sukses di masa depan.

VI-C / 18

ERINE PUTRI IMASRINDI

NISN : 0020208329
Tempat, tgl lahir : Ponorogo, 31 Juli 2002
Hobby : Membaca
Cita-Cita : Pengusaha Sukses
Alamat : Jl. Gub. Jaya I /15
Kesan & Pesan : Belajar dengan giat agar masuk SMP Negeri impian supaya bangga gurumu

VI-C / 13

RANDY NALENDRA ALDO

NISN : 0037432286
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 29 Maret 2003
Hobby : Sepakbola
Cita-Cita : Polisi
Alamat : Jl. Gub. Kertajaya V B/51a
Kesan & Pesan : Rajin rajinlah belajar agar mencapai cita-cita

VI-C / 19

FEBIOLA CHANDRA

NISN : 0037432282
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 21 Februari 2003
Hobby : Basket
Cita-Cita : Guru mendarin
Alamat : Jl. Bronggalan Ite / 40
Kesan & Pesan : Belajarlah dengan sungguh-sungguh agar menjadi pandai kelak

VI-C / 14

SHARUL AKBAR SAPUTRA

NISN : 0037432277
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 15 Januari 2003
Hobby : Baseball
Cita-Cita : Pemain Baseball Pro
Alamat :
Kesan & Pesan : Ingatlah nasehat guru dan patuhilah orangtuamu agar sukses di hari nanti

VI-C / 20

GRACE LAILATHUL NATALIA PURNAWAN

NISN : 0020208334
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 23 Des 2002
Hobby : Berenang
Cita-Cita : Dokter Hewan
Alamat : Jl. Gub. Kertajaya VF/42d
Kesan & Pesan : Belajarlah yang rajin agar tercapai cita-citamu !

VI-C / 15

SITI LISTIA NINGSIH

NISN : 0020208331
Tempat, tgl lahir : Nganjuk, 24 Agustus 2002
Hobby : Menyanyi dan Memasak
Cita-Cita : Chef/Koki
Alamat : Jl. Gub. Jaya II-KA/2e
Kesan & Pesan : Raihlah cita-citamu setinggi mungkin dan jangan pernah putus asa

VI-C / 21

IBRAHIM FERDIANSYAH

NISN : 0037432283
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 28 Februari 2003
Hobby : Sepakbola
Cita-Cita : Pemain bola
Alamat : Jl. Gub. Jaya II-KA/10
Kesan & Pesan : Rajin rajinlah belajar supaya bisa masuk SMP Negeri impianmu

VI-C / 16

SYLVIA ADINDA AYU SURYANI

NISN : 0037432295
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 26 Mei 2003
Hobby : Memasak
Cita-Cita : Membanggakan OrangTua
Alamat : Jl. Gub. Jaya SR/46
Kesan & Pesan : Patuhilah perintah guru dan taati kedua orangtuamu agar hidupmu sukses

VI-C / 22

TJAHYO BHASKORO

VI-C / 23

NISN : 0037432291
 Tempat, tgl lahir : TJAHYO BHASKORO
 Hobby : Surabaya, 18 Maret 2003
 Cita-Cita : Sepakbola
 Alamat : Pemain Bola Profesional
 Kesan & Pesan : Jl. Gub. Jaya SR/26
 Marilah kita rajin belajar dan tidak boleh kenal lelah

KRISNA WIBOWO

VI-C / 29

NISN : 0020781534
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 30 Des 2003
 Hobby : Sepakbola
 Cita-Cita : Pemain bola
 Alamat : Jl. Gub. Kertajaya III/7
 Kesan & Pesan : Hormatilah gurumu agar bisa tercapai cita-cita masuk SMPN 6 Surabaya

TRI WAHYU NURJANNAH

VI-C / 24

NISN : 0037432284
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 2 Mei 2003
 Hobby : Bernyanyi
 Cita-Cita : TNI
 Alamat : Jl. Gub. Jaya III/3
 Kesan & Pesan : Belajarlah yang giat karena masa depan hanya dirimu yang dapat merubahnya

RICO MARDIANSYAH EFENDI

VI-D / 01

NISN : 0011543506
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 7 Maret 2001
 Hobby : Sepakbola
 Cita-Cita : Pemain bola handal
 Alamat : Jl. Gub. Kertajaya I/65
 Kesan & Pesan : Bercahaya bukan berarti itu emas

YAHEL PUTRI ANASTASYA

VI-C / 25

NISN : 0037432294
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 15 Mei 2003
 Hobby : Nyanyi, renang, menari
 Cita-Cita : Koki, Dokter Hewan
 Alamat : Jl. Gub. Jaya III/24a
 Kesan & Pesan : Hormatilah gurumu dan rajinlah belajar agar berguna bagi nusa bangsa

STEVEN NUGROHO

VI-D / 02

NISN : 0004304883
 Tempat, tgl lahir : Bandung, 28 Sept 2000
 Hobby : Memancing
 Cita-Cita : TNI AL
 Alamat : Jl. Gub. Jaya I-KA/30a
 Kesan & Pesan : Ingin membanggakan SDN Gubeng I dan membuat orang tua bangga

ZAHRA ARI MAULIDA

VI-C / 26

NISN : 0037432293
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 13 Mei 2003
 Hobby : Memasak, Berenang
 Cita-Cita : Dokter
 Alamat : Jl. Gub. Klingsingan IV/35
 Kesan & Pesan : Ikhlas menerima kesalahan dan belajar dari setiap kesalahan agar dirimu kuat

FIKRI RAMA DWI SAPUTRA

VI-D / 03

NISN : 0015737401
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 27 Nop 2001
 Hobby : Bermain game
 Cita-Cita : Ahli game sukses
 Alamat : Jl. Gub. Kertajaya I / 37
 Kesan & Pesan : Tetaplah sabar dalam menghadapi cobaan dengan selalu tersenyum

FADIYAH MUWAFFAQOH

VI-C / 27

NISN : 0037432276
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 27 Januari 2003
 Hobby : Memasak dan Berenang
 Cita-Cita : Dokter
 Alamat : Jl. Gub. Masjid VI/42
 Kesan & Pesan : Belajarlah dengan giat agar kamu dapat meraih cita-2 mu setinggi langit

ADINDA MUSIKA PERMATA

VI-D / 04

NISN : 0037391923
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 24 Mei 2003
 Hobby : Memasak, Berenang
 Cita-Cita : Dokter
 Alamat : Jl. Gub. Kertajaya I raya/76
 Kesan & Pesan : Hargai waktu dan kamu akan jadi orang sukses karena waktu itu uang

GITA FITRIA HANDAYANI

VI-C / 28

NISN : 0011929645
 Tempat, tgl lahir : Padang, 10 Juni 2001
 Hobby : Berenang
 Cita-Cita : Guru
 Alamat : Jl. Manyar Sabrangan 3/20
 Kesan & Pesan : Belajarlah dengan giat agar cita-citamu tercapai dan menjadi orang sukses

ALFIN CAHYA RAMADHAN

VI-D / 05

NISN : 0020187360
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 18 Nop 2002
 Hobby : Sepakbola
 Cita-Cita : Pemain bola pro.. amiiin
 Alamat : Jl. Gub. Klingsingan V / 52
 Kesan & Pesan : Belajarlah lebih giat agar mencapai cita-cita sekolah ini gurih-gurih nyoi kiwirrr

AMELIA KHARISMA ANGGRAINI

NISN : 0020187363
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 16 Juni 2002
Hobby : Bermain, belajar, memasak
Cita-Cita : Tentara/Guru/Pengusaha
Alamat : Jl. Gub. Kertajaya I/65
Kesan & Pesan : Bercahaya bukan berarti emas. Bersedekah itu menambah rezeki

VI-D / 06

KHOFIYAH AL-ADIM

NISN : 0037391914
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 4 April 2003
Hobby : Menyanyi dan Menari
Cita-Cita : PNS / insinyur
Alamat : Gubeng Jaya Langgar 25 A
Kesan & Pesan : Pergi meninggalkan sekolah meninggalkan nama dan prestasi

VI-D / 12

BRAHMA DWI SAPUTRA

NISN : 0037391925
Tempat, tgl lahir : Bangkalan, 11 Juni 2002
Hobby : Memancing, Sepakbola
Cita-Cita : Pemain bola, Polisi, TNI
Alamat : Jl. Ambengan selatan 42
Kesan & Pesan : Berusaha, belajar dengan giat dan jangan lupa berdoa pada Allah SWT

VI-D / 07

KHOIRUL ADI PRASTIA

NISN : 0020187362
Tempat, tgl lahir : Pasuruan, 29 Mei 2002
Hobby : Memancing
Cita-Cita : Pemain bola
Alamat : Gubeng Jaya Tengah 7
Kesan & Pesan : Belajar dengan giat bisa masuk SMP Negeri, bisa meringankan beban ortu

VI-D / 13

BUNGA

NISN : 0020187359
Tempat, tgl lahir : Bangkalan, 2 Januari 2002
Hobby : Baca buku, Renang
Cita-Cita : Dokter
Alamat : Jl. Gub. Jaya I-KA / 28
Kesan & Pesan : Aku ingin pandai, agar bisa membanggakan orang tua dan SDN Gubeng I

VI-D / 08

KHOIRUNNISA HERLINA

NISN : 0037391915
Tempat, tgl lahir : Madiun, 9 April 2003
Hobby : Basket, bersepeda
Cita-Cita : Guru
Alamat : Jl. Gub. Airlangga V/50
Kesan & Pesan : Belajarlah dengan giat dan sungguh-sungguh

VI-D / 14

DILLA AL QURAMA

NISN : 0037391929
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 1 Agustus 2003
Hobby : Bersepeda, Membaca
Cita-Cita : Polisi Wanita
Alamat : Jl.Gub.Kertajaya 7 raya/29a
Kesan & Pesan : Semoga lulus dengan nilai yang bagus dan tercapai cita-cita

VI-D / 09

KISMA NUR FADILLAH

NISN : 0037391926
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 12 Juni 2003
Hobby : Bercyanyi dan Menari
Cita-Cita : Perawat
Alamat : Jl. Gub. Airlangga IV/59a
Kesan & Pesan : Belajarlah yang giat karena masa depan hanya dirimu yang dapat merubahnya

VI-D / 15

DITA AMELYA

NISN : 0037391921
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 8 Mei 2003
Hobby : Menggambar
Cita-Cita : Dokter
Alamat : Jl. Gub. Masjid / 61
Kesan & Pesan : Dengan rajin belajar pasti dapat mencapai cita-cita dan meraih prestasi

VI-D / 10

MOCH. ARYA YUSTIO IMRANI

NISN : 0037391927
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 16 Juni 2003
Hobby : Sepakbola
Cita-Cita : Pemain bola / Tentara
Alamat : Jl. Gub. Jaya II/3G
Kesan & Pesan : Belajarlah lebih giat agar mencapai cita-cita. Gurunya Gubeng I Mantap

VI-D / 16

FRISKA ARDINATUS ZAHRO

NISN : 0037391919
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 24 April 2003
Hobby : Menyanyi, menari, masak
Cita-Cita : Polwan
Alamat : Gubeng jaya langgar 5 D
Kesan & Pesan : Sekolah SGN Gubeng I menyenangkan banyak teman dan kuliner enak

VI-D / 11

MOCH. ILHAM

NISN : 0011543507
Tempat, tgl lahir : Surabaya, 12 Nop 2001
Hobby : Sepakbola
Cita-Cita : Masuk Tim Nas Indonesia
Alamat : Jl. Gub. Jaya II-KA/20D
Kesan & Pesan : Belajarlah dengan giat agar mencapai cita. SDN Gubeng I gurunya iklikwir..

VI-D / 17

MOCH. BAHRUL RENOL FIRMANSYAH

VI-D / 18

NISN : 0020187371
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 20 Des 2002
 Hobby : Memancing
 Cita-Cita : TNI AL / Masinis
 Alamat : Gubeng Jaya Tengah
 Kesan & Pesan : Teman-teman di sekolah ini sangat baik. Semoga sukses semuanya...amin

SINTA KUSUMA WARDANI

VI-D / 24

NISN : 0037391910
 Tempat, tgl lahir : Kediri, 4 Februari 2003
 Hobby : Menari, Menyanyi
 Cita-Cita : Penyanyi Top / Artis
 Alamat : Gub. Jaya Tengah 37
 Kesan & Pesan : Semoga SDN Gubeng I semakin sukses selalu dan gurunya banyak rezeki....

PUJI MUSTIKA SARI

VI-D / 19

NISN : 0037391911
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 18 Feb 2003
 Hobby : Berenang dan Memasak
 Cita-Cita : Dokter
 Alamat : Jl. Gub. Jaya II-KA / 12
 Kesan & Pesan : Belajarlah dengan giat, raih cita-citamu setinggi langit

SITI AMBAR MUKTI PUJI LESTARI

VI-D / 25

NISN : 0020187372
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 27 Des 2002
 Hobby : Berenang, memasak
 Cita-Cita : Guru/Dokter/PNS
 Alamat : Jl. Gub. Klingsingan 5/46a
 Kesan & Pesan : Hiduplah untuk berguna bagi nusa bangsa dan agama. Buat bangsa ortu

RAHAYU OKTAFIA PRIMA MADALENA MARHAENI

VI-D / 20

NISN : 0020187368
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 6 Oktober 2002
 Hobby : Berenang, bersepeda
 Cita-Cita : Dokter
 Alamat : Jl. Gub. Kertajaya III-G/48
 Kesan & Pesan : Hormatilah gurumu agar bisa tercapai cita-cita masuk SMP Negeri

ULA ADILA ANJELI

VI-D / 26

NISN : 0037391916
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 19 April 2003
 Hobby : Berenang dan Bernyanyi
 Cita-Cita : Guru
 Alamat : Jl. Gub. Jaya 8 / 3b
 Kesan & Pesan : Belajarlah dengan giat agar bisa mencapai cita-cita setinggi mungkin

RAHEL FEBIOLA D.

VI-D / 21

NISN : 0037391913
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 26 Maret 2003
 Hobby : Basket, bersepeda dll
 Cita-Cita : Polisi Wanita
 Alamat : Jl. Gub. Kertajaya 3A/3
 Kesan & Pesan : Tingkatkan belajar agar mendapat nilai bagus dan kurang bermainmu

VINA YULIA NINGTYAS

VI-D / 27

NISN : 0020187365
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 23 Juli 2003
 Hobby : Menyanyi
 Cita-Cita : Penyanyi Terkenal
 Alamat : Jl. Gub. Jaya 3 / 26
 Kesan & Pesan : Teman-teman dan gurunya sangat baik. Pokoknya SDN Gubeng I Super Gokil

RANGGA PUTRA PERDANA

VI-D / 22

NISN : 0020187364
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 23 Juli 2002
 Hobby : Berenang
 Cita-Cita : Pegawai Negeri
 Alamat : Jl. Gub. Kertajaya 3 / 4
 Kesan & Pesan : Teman-teman SDN Gubeng I baik-baik dan Gurunya Top Markotop baiknya...

WAHYU ARIF SYAHPUTRA

VI-D / 28

NISN : 0037391920
 Tempat, tgl lahir : Surabaya, 8 Mei 2003
 Hobby : Bersepeda
 Cita-Cita : Pilot / Masinis
 Alamat : Gub. Jaya Langgar 27
 Kesan & Pesan : Kerjalah cita-citamu setinggi langit hingga sukses menghampirimu

RANIA NUR DIVA

VI-D / 23

NISN : 0037391918
 Tempat, tgl lahir : Sampang, 22 April 2003
 Hobby : Memasak
 Cita-Cita : Pramugari
 Alamat : Jl. Gub. Klingsingan 2/30
 Kesan & Pesan : Tidak hanya emas yang berkilauan, hati kita juga harus berkilau

AGNES NUR PRAYITNO

VI-D / 29

NISN : 0037391917
 Tempat, tgl lahir : Kediri, 13 Mei 2003
 Hobby : Membaca buku
 Cita-Cita : Guru
 Alamat : Jl. Gub. Jaya KA / 1 A
 Kesan & Pesan : Semoga lulus dengan nilai yang bagus dan tercapai cita-citamu setinggi langit

Peran Orang Tua dan Guru dalam Membentuk Karakter Anak

Sering kita mendengarkan berita dari media cetak maupun media elektronik tentang peristiwa kejahatan yang banyak terjadi di sekitar kita. Hal itu, dilakukan dengan niat ataupun ketika ada kesempatan. Tidak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak pun bisa menjadi korban bahkan bisa juga menjadi pelaku. Peristiwa ini membuat kita heran akan perkembangan lingkungan akhir-akhir ini. Lingkungan yang seharusnya menjadi tempat untuk bermain, belajar, dan mengembangkan sikap anak, justru menjadi tempat yang beresiko untuk anak-anak.

Berdasarkan Teori Konvergensi, bahwa perkembangan anak itu baik dasar (bakat, keturunan) maupun lingkungan, kedua-duanya memainkan peranan penting. Sehingga bakat seorang anak saja tidak cukup untuk memaksimalkan perkembangan, tetapi perlu adanya pengaruh lingkungan untuk mendorong perkembangan anak. Jadi, lingkungan sangatlah mendukung perkembangan anak, yaitu perkembangan mental, kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Orangtua dan guru sebagai pendidik perlu mendesain lingkungan anak secara optimal. Orangtua mendidik di lingkungan rumah, sedangkan guru di lingkungan sekolah. Apabila ada sebuah kerjasama yang erat antara guru dan orangtua, maka lingkungan yang optimal akan tercipta dan mendukung anak untuk memaksimalkan perkembangannya, yaitu perkembangan fisik maupun mental anak. Orang tua sebagai pendidik anak sejak kecil bahkan sejak di dalam kandungan merupakan komponen penting bagi guru. Guru tidak bisa berdiri sendiri mendidik anak tanpa informasi dari orangtua. Dengan adanya kerjasama ini, akan tercipta anak yang berkarakter berguna bagi keluarga, masyarakat, dan agama. (arf)

Tahukah Kamu?

Menara Pisa

Menara Pisa, salah satu obyek wisata paling terkenal di Italia dan merupakan salah satu keajaiban dunia, ternyata menjadi miring karena salah bikin. Dan lebih dari itu ternyata menara ini dibangun dalam waktu lebih dari seabad.

Menara itu dibangun dalam tiga tahap. Tahap pertama dimulai tahun 1178, yang berlangsung hingga 3 tingkat. Pekerjaan dihentikan kerana pada tahun ke lima, menara sudah mulai miring ke selatan. Pekerjaan pembangunan menara dihentikan hingga kira-kira 100 tahun, sebelum pada tahun 1272 – tinggi menara ditambah 4 tingkat ke arah berlawanan agar menara dapat tegak.

Karena tanah disekitar menara pisa tidak stabil, pembangunan dihentikan hingga akhirnya dilanjutkan pada tahun 1360 – atau 80 tahun kemudian. Pada pembangunan terakhir ini pula ditempatkan ruang lonceng pada puncak menara, dan akhirnya Menara Pisa mendapatkan bentuknya seperti sekarang yang kita kenal.

Mungkinkah menara pisa ditegakkan? Mungkin saja, namun berdasarkan pengamatan para ilmuwan, sekalipun Menara Pisa ditegakkan, bagian-bagian dalam Menara tetap melengkung akibat terlalu banyak koreksi yang dilakukan sejak pembangunannya 837 tahun yang lampau.

Cermin Anak

Suatu ketika di sebuah sekolah, diadakan pementasan drama. Pentas drama yang meriah, dengan pemain yang semuanya siswa-siswi di sana. Setiap anak mendapat peran dan memakai kostum sesuai dengan tokoh yang mereka perankan. Semuanya tampak serius, sebab Pak Guru akan memberikan hadiah kepada anak yang tampil terbaik dalam pentas.

Di depan panggung, semua orangtua murid ikut hadir dan menyemarakkan acara itu.

Lakon drama berjalan dengan sempurna. Semua anak tampil dengan maksimal. Ada yang berperan sebagai petani, lengkap dengan cangkul dan topinya, ada juga yang menjadi nelayan, dengan jala yang disampirkan di bahu. Di sudut sana, tampak pula seorang anak dengan raut muka ketus, sebab dia kebagian peran pak tua yang pemarah, sementara di sudut lain, terlihat anak dengan wajah sedih, layaknya pemurung yang selalu menangis. Tepuk tangan dari para orangtua dan guru kerap terdengar, disisi kiri dan kanan panggung.

Tibalah kini akhir dari pementasan drama. Dan itu berarti, sudah saatnya Pak Guru mengumumkan siapa yang berhak mendapat hadiah. Setiap anak tampak berdebar dalam hati, berharap mereka terpilih menjadi pemain drama yang terbaik. Dalam komat kamit mereka berdoa, supaya Pak Guru akan menyebutkan nama mereka, dan mengundang ke atas panggung untuk menerima hadiah. Para orangtuapun ikut berdoa, membayangkan anak mereka menjadi yang terbaik.

Pak guru telah menaiki panggung dan tak lama kemudian ia menyebutkan sebuah nama. Ahha....ternyata, anak yang menjadi pak tua pemarahlah yang menjadi juara. Dengan wajah berbinar, sang anak bersorak gembira. "Aku menang..." begitu ucapnya. Ia pun bergegas menuju panggung, diiringi kedua orangtuanya yang tampak bangga. Tepuk tangan terdengar lagi. Sang orangtua menatap sekeliling, menatap ke seluruh hadirin. Mereka bangga.

Pak guru menyambut mereka. Sebelum menyerahkan hadiah, ia sedikit bertanya kepada sang jagoan, "Nak kamu memang hebat. Kamu pantas mendapatkannya. Peranmu sebagai seorang yang pemarah terlihat bagus sekali. Apa rahasianya ya, sehingga kamu bisa tampil sebaik ini? Kamu pasti rajin mengikuti latihan, tak heran jika kamu terpilih menjadi yang terbaik...", tanya Pak Guru. "Coba kamu ceritakan kepada kami semua, apa yang bisa membuat kamu seperti ini..."

Sang anak menjawab, "Terima kasih atas hadiahnya Pak. Dan sebenarnya saya harus berterimakasih kepada Ayah saya di rumah. Karena dari Ayah lah saya belajar berteriak dan menjadi pemarah. Kepada Ayah-lah saya meniru perilaku ini. Ayah sering berteriak kepada saya, maka, bukan hal yang sulit untuk menjadi pemarah seperti Ayah."

Tampak sang Ayah yang mulai tercenung. Sang anak mulai melanjutkan, "...Ayah membesarkan saya dengan cara seperti ini. Jadi peran ini, adalah peran yang mudah buat saya..."

Senyap. Usai bibir anak itu terkutup, keadaan tambah senyap. Begitupun kedua orangtua sang anak di atas panggung, mereka tampak tertunduk. Jika sebelumnya mereka merasa bangga, kini keadaannya berubah. Seakan, mereka berdiri sebagai terdakwa, dimuka pengadilan. Mereka belajar sesuatu hari itu. Ada yang perlu diluruskan dalam perilaku mereka.

Empat Golongan Yang Dirindukan Surga

Khotib Jum'at melangkahakan kakinya naik ke mimbar seraya mengucapkan salam awal khutbah jum'at dimulai di Masjid Darussalam, masjid kampung Ahmad tinggal bersama orang tuanya. Dengan khusus Ahmad mendengarkan isi khutbah khotib yang berjudul "Empat Golongan yang Dirindukan Surga" sebagaimana berikut :

Rasulullah Saw bersabda: "Surga akan merindukan 4 golongan, yakni orang yang gemar membaca Al Qur'an, kedua: golongan orang yang pandai menjaga ucapannya, ketiga: golongan orang yang mau memberikan kepada mereka yang sedang lapar, dan keempat adalah golongan orang-orang yang mau berpuasa Ramadhan".

Dari hadits di atas tentunya kita tahu bahwa jika kita menginginkan bagian dari ahli surga maka marilah kita bersegera untuk ambil bagian dari keempat golongan tersebut.

Pertama : Golongan orang yang gemar membaca al Qur'an

Ketahuilah bahwa Syafa'at sebenarnya dibagi ke dalam dua bagian, syafa'at dari Rasulullah Saw dan syafa'at Al Qur'an. Artinya bahwa setiap umat Muhammad Saw yang tergolong orang mukmin akan mendapatkan dua kesempatan untuk diseleamatkan. Paling tidak dengan membaca Al Qur'an kita dapat syafa'at dari Al Qur'an tersebut dan jika tidak bisa demikian, paling tidak hati kita tidak condong pada yang lain dalam ibadah kecuali hanya menyembah Allah Swt. Rasulullah Saw bersabda :Barangsiapa yang mau membaca Al Qur'an, maka sesungguhnya ia akan menjadi penolong baginya kelak di hari kiamat.

Kedua : Menjaga Lisan

Penjagaan lisan menjadi satu diantara hal penting dalam hidup kita, yang dengannya kita akan selamat dan darinya pula kita bisa beruntung dan mendapatkan pahala. Lisan yang baik adalah ketika ia berkata-kata yakni dengan kata yang penuh dengan 'ibrah, santun dan penuh dengan ajakan kebaikan serta jauh dari ghibah, fitnah, menggunjing dan berbohong. Maka benar kata-kata bijak dari 'ulama bahwa "Keselamatan manusia terletak pada penjagaan lisannya".

Rasulullah bersabda juga bersabda : yang dinamakan seorang Muslim adalah jika ia mau menyelamatkan saudara muslimnya dari ucapan buruk dan tangan-tangan angkara.

Ketiga : Memberi Makan Orang Yang Lapar

Artinya bahwa barang siapa yang mau menyisakan sebagian hartanya guna membeli sedikit makanan untuk saudaranya atau orang-orang yang sedang kelaparan, maka surga akan merindukan orang yang seperti ini. Pada hal lain di ungkapkan bahwa seorang pemberi makanan kepada mereka yang sedang kelaparan seperti ini dipuji oleh Allah dan rasulNya sebagai perbuatan baik yang berbalas pahala. Sungguh Allah dan RasulNya sangat menyukai perbuatan yang demikian. Kedermawanan seperti itu walau seolah sepele namun berat timbangan kebbaikannya kelak di akhirat. Dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda : Seorang yang dermawan akan dekat dengan Allah, dekat dihati manusia, didekatkan dengan surga dan jauh dari api neraka. Sebaliknya, orang yang bakhil akan jauh dari Allah, jauh dari manusia dan jauh dari surga serta dekat dengan siksa api neraka".

Keempat : Orang yang berpuasa Ramadhan

Artinya bahwa setiap hamba Allah Swt yang mau berpuasa Ramadhan, ia akan mendapatkan berbagai macam keistimewaan, tak terkecuali pahala yang berlipat dari satu kebaikan yang ia kerjakan di bulan ini. Hal tersebut mengingat bahwa bulan Ramadhan adalah sebuah bulan yang memiliki ribuan keistimewaan dibanding bulan-bulan lain. Diantaranya, 1) seseorang yang mau menyambut bulan ini dengan keceriaan dan suka cita saja kelak di hari kiamat Allah akan mengharamkannya dari siksa api neraka, 2). bahwa seluruh aktifitas positif yang dikerjakan selama berpuasa di dalam bulan Ramadhan ini pahala yang diberikan berlipat ganda dibanding pada bulan lain, 3). Bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang mau berpuasa ramadhan yang di dalamnya terdapat dua kabar gembira yakni saat ia berbuka puasa dan saat nanti di akhirat dipertemukan dengan Allah Swt.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw bahwa bagi seseorang yang melaknakan puasa, maka ia akan memperoleh dua kebahagiaan (kegembiraan); yakni pertama saat ia berbuka puasa dan yang kedua saat ia bertemu dengan Allah Saw kelak di akhirat".

Kemudian Khotib menutup khutbah dengan doa. Ahmad mendapatkan ilmu pada hari itu dan berjanji dalam dirinya untuk menjadi salah satu orang yang dirindukan surga.

Resep Cake Pisang

Ceritanya ada yang minta dibikin cake tapi ga ada waktu banyak, akhirnya bikin ini deh. Selain gampang, murah dan nggak memakan waktu lama, cukup buat camilan ngumpul sama temen. Good luck!

Untuk pisangnya optional yaa, berhubungan adanya pisang ya udah eksekusi hehe. Biasanya pake pisang ambon juga tetep enak kok ^^

Bahan-Bahan

2 buah	Pisang Australia ukuran sedang
100 gr	Tepung terigu
100 gr	Gula
75 gr	Margarin cair
1 butir	Telur ayam
1 sdt	Baking powder
1/2 sdt	garam
75 gr	Kismis (optional)
secukupnya	Keju
sebagai taburan	

Cara Membuat :

1. Lumatkan pisang dalam mangkok, sisihkan.
2. Mixer garam, gula, telur, margarin cair, baking powder (kecepatan tinggi) kurang lebih 10 menit.
3. Turunkan kecepatan mixer, masukkan pisang kemudian tepung sedikit demi sedikit. Masukkan kismis, aduk rata dengan spatula.
4. Tuang ke loyang yang sudah diolesi margarin dan tepung terigu, taburi keju.
5. Oven kurang lebih 45 menit. keluarkan dari loyang, potong sesuai selera.
6. Selamat mencoba !!!!

Teka-Teki Silang

complete the crossword puzzle below.

Across

1. 28 m^2 = _____ cm^2
 3. 3576 km^2 = _____ m^2 .
 5. 1200 dam^3 = _____ hm^3
 7. 678998 m^3 = _____ hm^3
 9. $564,321 \text{ hm}^2$ = _____ dm^2

Down

2. $58,76541 \text{ m}^2$ = _____ cm^2
 4. 674210 cm^2 = _____ m^2
 6. $780,724 \text{ hm}^2$ = _____ km^2
 8. $0,1 \text{ ha}$ = _____ m^2

Info Gress

Banyak perubahan besar terjadi di SDN Gubeng I/ 204 dari semula hanya beberapa kelas dan personil, efek dari merger menjadikan SDN Gubeng I sebagai salah satu sekolah terbesar di kecamatan Gubeng, dengan bergabungnya SDN Gubeng II, dan SDN Gubeng IV menjadi satu membuat SDM SDN Gubeng I pun bertambah. Namun adanya merger itupun adanya perubahan guru (rotasi) yang dialami personil SDN Gubeng I. Dari Kepsek maupun guru-guru senior. Tak lupa guru-guru yang diangkat menjadi PNS pun menjadi imbas rotasi tersebut.

54 personil terdiri dari guru dan karyawan SDN Gubeng I/204 dirasa belum cukup membagi ilmu kepada para siswa. "Ada yang datang, ada yang pergi itu sudah lumrah " yang penting bagaimana kita berkarya dimana saja kita berada. Selamat jalan guru-guru yang rotasi dan selamat datang guru-guru yang ditempatkan disini. Mari bersama belajar dan menjadikan SDN Gubeng I ini menjadi jaya....

GURU PERGI

Drs. H. Musaddad, M.Pd
Suyudi Indarto, S.Pd
Siswo Waluyo
Tumiko Hari K.
Lyla Rahmah Kumala, S.Pd
Siswanto
Sih Lumintu

GURU DATANG

Yudi Pramana, S.Pd
Suci Wahyuni, S.Pd
Mustadji
Sukiswo
Sri Utami, S.Pd
Sri Setyaningsih, S.Pd

SEGENAP GURU DAN KARYAWAN SDN GUBENG I / 204 SURABAYA MENGUCAPKAN :

**“ SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1436 H
SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1436 H “
Semoga kita menjadi hamba yang bertaqwa**

Karyaku

●●●●● UPACARA NYANGKU

Upacara Nyangku merupakan tradisi masyarakat panjalu. Ciamis Jawa Barat. Upacara ini dilakukan untuk menghormati Prabu Sangyang Barosngora. Raja Sunda pertama yang memeluk agama Islam. Upacara ini merupakan wujud upacara syukur masyarakat setempat atas masuknya ajaran Islam yang dibawa Raja tersebut.

Ritual Nyangku diawali dengan berziarah ke Makam Raja yang di makamkan di Situ Lengkong, Panjalu, upacara di lanjutkan dengan pencucian benda pusaka. Peninggalan Raja, Seperti pedang. Rombongan pembawa benda Pusaka mengenakan pakainan muslim dan pakaian adat sunda. Mereka berjalan kaki dari bumi Alit

Tradisi pencucian benda pusaka dilakukan untuk mengingatkan warga agar selalu berbuat baik. Setelah pencucian benda pusaka warga memperebutkan air bekas cucian yang diambil dari sejumlah mata air di Panjalu masyarakat meyakini air ini dapat mendatangkan berkah

Hingga kini, ritual Nyangku menjadi tradisi dan kebudayaan kebanggaan masyarakat Panjalu. Tradisi ini dimanfaatkan untuk mengenang kebesaran kerajaan Panjalu pada masa lalu. Upacara Nyangku masih terus ditunggu warga, mereka ingin ikut menjaga dan melestarikan Nyangku sebagai warisan adat

Oleh : Andrean Putra Hartono
Kelas V

Puisi

Sahabat Sejati

Sahabat sejati adalah ia yang mengerti pada kesedihanmu,
Namun ia pun tahu bagaimana menghiburmu

Sahabat sejati adalah dia yang memahami ketakutanmu,

Namun ia pun tahu bagaimana cara menjadikanmu berani

Sahabat sejati adalah ia yang tahu keraguanmu, Namun ia

pun tahu bagaimana mengajarmu keyakinan

Sahabat sejati adalah ia yang sadar akan kekuranganmu,

Namun ia pun tahu bagaimana membangkitkan

semangatmu

Sahabat sejati menjadi bintang saat malam gelap, menjadi

jembatan untuk melangkah, menjadi sayap untuk terbang,

menjadi senyuman saat kita bersedih.

Terimakasih sahabat, engkaulah teman sejutiku, menerpa

angin menggantinya dengan pelangi, mendung kian hilang

karena hadirmu...

Oleh : Khoirunnisa H. (VI-D)

Karyaku

**SEGENAP GURU DAN KARYAWAN SDN GUBENG I / 204 SURABAYA
MENGUCAPKAN :**

**“ SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA RAMADHAN 1436 H
SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1436 H “**

Semoga kita menjadi hamba yang bertaqwa